

ताण-तणावाचा शारीरिक क्षमतेवर होणाऱ्या परिणामाचा एक अभ्यास

संदीप दौलत जाधव

संशोधक,

नवगण शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, बीड

DOI - 10.5281/zenodo.20117553

प्रस्तावना:

तणावांचा मेंदूवर सर्वात जास्त परिणाम होतो. कारण मेंदू मध्ये भावना आणि विचाराचा ताण असतो. मेंदूवर जेव्हा क्षमतेपेक्षा जास्त काम करण्याचे ओझे वाढते. तेव्हा तनाव हा उत्पन्न होतो किंवा तनाव हा जन्म होतो. असे आपण मानतो. तणावापासून बचाव करण्यासाठी त्याच्यासोबत स्पर्धा करण्यापेक्षा अत्यंत महत्त्वाचे आहे. की ते समजून घेणे. की तनाव नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, कारण तनाव हा स्थायी स्वरूपात नसतो. पण हळू हळू अशी स्थिती निर्माण होवून जाते की, नक्की तनाव कोण कोणत्या कारणामुळे झाला हेच आपण विसरून जातो. परंतु यांचा दुष्परिणाम सरळ आपल्या शरीरावर होतो. उदा. शरीरामध्ये एडेनालाईन व नॉन एडेडलाईन हा दृष्ट्य प्रवाहित होतो. अशी परिस्थिती विश्वास प्राप्त झालेल्या परिस्थिती मध्ये सुध्दा होवू शकते किंवा क्रोध असतांना सुध्दा होवू शकते. ही एक नैसर्गिक क्रियाआहे. जी अनेक अनुभव घेता होऊ शकते.

ताण:

ताण म्हणजे मानसिक काळजी, भीती, दडपण किंवा अनपेक्षित बदलांमुळे शरीरावर आणि मनावर येणारा नकारात्मक प्रतिसाद होय. याला मराठीत तान, दडपण,

टेंशन, शिन असे ही म्हणतात. हि एक भावनिक किंवा शारीरिक प्रतिक्रिया आहे. जि अती विचार कामाचा भार किंवा अवहानात्मक परिस्थिती निर्माण होते. स्वतः तपासणी, एकट्याच्या सहवासात जाणे किंवा एखाद्या स्टार्ट-अप उपक्रमांसाठी गुंतवणुकदाराला भेटणे या सर्व परिस्थिती मुळे घाम येणे, हृदयाचे ठोके वाढणे आणि भुक्कमी होऊ शकते हे तणावाची चिन्ह दर्शवते तणाव ही एखाद्या अपरिचित परिस्थितीवर शरीराची प्रतिक्रिया असते. जी शारीरिक भावनिक आणि बौद्धिक आरोग्यावर परिणाम करू शकते तणाव व्यवस्थापन प्रशिक्षण एखाद्या व्यक्तीला बदलांना अधिक निरोगीपणे सामोरे जाण्यास मदत करू शकते.

तसेच प्रशिक्षणामुळे व्यक्तीचा ताण हा कमी होण्यास मदत होवू शकते. कारण प्रशिक्षण हा सर्व रोगांवर परिणाम करणारा उपाय किंवा औषध आहे असे म्हणावयास काही हरकत नाही. त्यामुळे कधीही व्यायाम ही आयुष्यात कामी येत असतो. आणि हाच उपाय आपण इतरांना सांगू शकतो.

ताण बदल मुख्य माहिती:

1. **मानसिक परिणाम:** चिंता, राग, नैराश्य एकाग्रतेचा अभाव आणि अस्वस्वथ जाणवते.

2. **शारीरिक परिणाम** : थकवा, डोकेदुःखी, स्नायु मधील ताठरपणा व निद्रानाश आणि उच्चरक्तदाब.
3. **प्रकार** : ताण चांगला (Eustress कामासाठी प्रवृत्त करणे) Distress (हानिकारक) अशा दोन्ही प्रकारचा असू शकतो.

कारण अपेक्षेपेक्षा जास्त जबाबदारी भावनिक अनिश्चितता, आर्थिक समस्या किंवा वैयक्तिक नाते संबंधातील तणाव.

उपाय पुरेशी झोप व्यायाम, योगासने, ध्यान आणि छंद जोपासणे, थोडक्यात परिस्थितीशी जुळवून घेताना मनावर येणाऱ्या अनावश्यक दबावाला ताण म्हणतात.

तणावाची व्याख्या:

ताण तणाव हा एक मानसिक अवस्थेची व्याधी आहे. कोणताही प्रसंग अथवा प्रासंगिक बदलाला दिलेला नकारात्मक शारीरिक व भावनिक प्रतिसाद म्हणजे तणाव होय.

"मनातील अनावश्यक व नकारात्मक विचारांच्या गर्दीमुळे मनाची जी स्थिती होते तिला तणाव असे म्हणतात. एखाद्या परिस्थितीतील मागण्या व उपलब्ध साधनसामुग्री यामध्ये असमतोल निर्माण झाल्याने शरीराची जी समस्या होते. तिला तणाव असे म्हणतात. परिस्थितीत अचानक बदल झाल्यामुळे अशी अवस्था निर्माण होते. तणाव शारीरिक अथवा मानसिक असू शकतो.

तणाव इमेज:

तणावाचे प्रकार:

अनेक प्रकारचे ताण आहेत ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

1. तीव्र-ताण
2. एपिसोडिक ताण

1) तीव्र ताण:

प्रत्येकाने तीव्र ताण अनुभवला आहे. ही नवीन आणि आव्हानात्मक परिस्थिती साठी शरीराची त्वरित प्रतिक्रिया आहे. अपघातातून बाहेर पडताना एखाद्याला असाच ताण येतो. तीव्र ताणावाच्या या घटनांमुळे सामान्यतः कोणतेही नुकसान होत नाही. ते विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीसाठी योग्य असल्याचे देखील सिद्ध करू शकतात. तणाव पुर्ण परिस्थिती शरीर आणि मेंदूला भविष्यातील तणाव पुर्ण परिस्थितींनी सर्वोत्तम प्रतिसाद विकसित करण्याचा सराव प्रदान करते. हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की तीव्र ताण जीवघेण्या परिस्थितीप्रमाणे पोस्ट - ट्रॉमॅटिक स्टेस डिसऑर्डरला कारणीभूत करू शकते. किंवा इतर मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकते. या तणावातून बाहेर पडायचे असल्यास एखाद्या सायक्रॉरिन ची आवश्यकता असते. कारण तीव्र तणाव व त्यातून सहज बाहेर पडणे. ती घटना

किंवा गोष्ट आपल्याला परत-परत आठवते आणि त्याचा आपल्याला तीव्र-ताण येतो. आपण सारखाच तो विचार करतो. म्हणून या तीव्र तणावातून बाहेर पडायचे असेल तर प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.

2) एपिसोडिक तीव्र ताण:

एपिसोडिक तीव्र ताण म्हणजे जेव्हा एखाद्याला तीव्र ताणांचे वारंवार झटके येतात. एखाद्या व्यक्तीला त्या गोष्टीचा संशय आहे. त्याबद्दल चिंता आणि काळजी असेल तर असे होवू शकते. एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करू शकतो. उदा. वडिलांना आपल्या मुलांची नेहमी काळजी वाटते की, तो शाळेत नीट अभ्यास करतो किंवा तो चांगल्या मित्रांच्या संगतीत आहे का ? किंवा त्यांचे अभ्यासात लक्ष आहे ? त्याला चांगले मार्क मिळाले का ? याला आपण एपिसोडिक ताण असे म्हणून शकतो. याचा असा शरीरावर परिणाम होतो की, आपण वारंवार त्या गोष्टीचा विचार करतो आणि आपल्या पाल्यावर संशय घेत असतो. यावर उपाय म्हणजे आपण स्वतः आपल्या मुलांकडे लक्ष दिले पाहिजे, त्याचा अभ्यास हा स्वतः घेतला पाहिजे किंवा तो कोणत्या संगतीत आहे किंवा त्यांचे मित्र कोणते आहे. यांची माहिती आई वडिलांना असली पाहिजे तरच एपिसोडिक तीव्र ताण हा कमी होवू शकतो.

3) अती तीव्र ताण:

जेव्हा एखाद्याला दीर्घ कालावधीसाठी उच्च तणाव पातळीचा अनुभव येतो. तेव्हा त्यांना अती तीव्र ताण असे म्हणतात. दीर्घकालीन तणाव एखाद्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. हे खालील गोष्टीमध्ये योगदान देऊ शकते.

1. चिंता
2. हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग
3. उदासीनता

4. उच्च रक्तदाब
5. एक कमकुवत रोगप्रतिकार प्रणाली दीर्घकालीन तणावामुळे डोके दुःखी, पोट खराब होणे आणि झेपेची अडचण यासारखे आजार देखील होऊ शकतात.

तणावाची कारणे :

तणाव निर्माण होण्याची मुख्यतः दोन कारणे असतात बाह्य कारणे व आंतरीक कारणे:

- 1) बाह्य एकुण तणावनिर्मितीमध्ये बाह्य घटकांचा केवळ 5-10 टक्के एवढाच वाटा असतो.

उदा. कामाच्या ठिकाणचे व घरातील वातावरण, आर्थिक स्थिती सामाजिक स्थिती, प्रकृती अस्वास्थ्य इ.

आंतरिक:

एकुण तणाव निर्मितीमध्ये आंतरिक घटकांचा 90.95% असतो. धकाधकीच्या प्रणालीमध्ये तणाव निर्माण होतो. असे म्हटले जाते. परंतु कोणतीही परिस्थिती ही स्वतः तणाव पूर्ण असते. एखाद्याच्या स्वभावानुरूप त्या परिस्थितीकडे पाहण्याच्या त्याच्या दृष्टीकोनावर सर्व अवलंबून असते. स्वभावातील काही दोषांमुळे नेहमीची परिस्थिती देखील कशी तणाव निर्माण करू शकते पुढील कारणे ही त्या काळामध्ये समाविष्ट होतात.

1. मानसिक किंवा भावनिक कारणे: नकारात्मक विचार भीती, चिंता अपूर्ण इच्छा किंवा अपेक्षेप्रमाणे गोष्टी न घडणे.
2. कौटूंबिक किंवा सामाजिक कारणे : घरातील वाद, नातेसंबंधातील तणाव विभक्त होणे, किंवा जवळचा व्यक्तीचा मृत्यू
3. कामाचा ताण: कामाच्या ठिकाणी जास्त जबाबदारी डेडलाईन्स किंवा कामाचे अनिश्चित ताण.

4. **परिस्थितील बदल:** अचानक झालेले अनपेक्षित बदल जसे की आजारपण, नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीचे रोग.

5. **शारीरिक कारणे :** अपुरी झोप चुकीचा आहार किंवा शारीरिक आजार.

ताणतणावामुळे चिडचिडेपणा नैराश्य झोपेचे विकार आणि उच्च रक्तदाब मधुमेह दुग्धविकार यांसारख्या गंभीर शारीरिक समस्या उदभवू शकतात.

तणावांचे लक्षणे :

लक्षणे व्यक्ती गणिक भिन्न असतात व तणावाच्या प्रकारांवर तसेच व्यक्ती कुठल्या स्तरावर आहे. यावर अवलंबून असतात. काही लक्षणे इतकी मुळतः असतात की ती दुर्लक्षित जाणे सोपे असते किंवा वेगळ्याच स्थितीचा संभ्रम तयार करतात.

गंभीर तणावाची लक्षणे पुढीलप्रमाणे :

- 1) भावनिक अडथळे जसे राग येणे नैराश्य आणि भिंती वाटणे, पोटाचे विकार ज्यात आम्लपीत वाढणे, बद्दकोष्ठता होणे, आतड्यातील नळ ताठणे, जळजळीचे विकार हृदयातील जळजळ आणि वायुचे विकार होणे समाविष्ट आहेत.
- 2) स्नायुंच्या समस्या जसे पाठदुःखी डोके दुःखी आणि जबड्यातील वेदना होणे, स्नायुतील ताणांमुळे स्नायु किंवा आस्थिबंधातील समस्या.
- 3) उज्जेजित होण्याची लक्षणे ज्यात चक्कर येणे, खुप घाम येणे, हातपायांचे गारठणे, श्वसनातील समस्या रक्तदाब वाढणे, डोके दुःखी आणि हात आणि तळ हाताला घाम येणे समाविष्ट आहेत.

अल्पकालीन गंभीर तणावांच्या लक्षणांचे गुण असे आहेत.

- 1) आक्रमकता अधीरता, साधारणतः शत्रुत्वाची भावना आणि अंतरमनातील भिती
- 2) साधारणता न संपणारी भिती नकारात्मकता आणि अविश्वासाचा अभाव.
- 3) उच्च रक्तदाब, छातीचे दुखणे मायग्रेन आणि हृदयाच्या समस्या.

गंभीर तणाव तीव्र लक्षणे दाखवितात ते खालीलप्रमाणे आहेत.

- 1) सतत आपले अमूल्यांकन होत असल्याची भावना येणे.
- 2) पुर्णवेळ उत्कृष्ट दिसण्याचा प्रयत्न करणे.
- 3) अनुभव असलेल्या दीर्घकालीन तणावांची अनभिन्नता.
- 4) हृदयाचे आजार हृदयरोगाचे झटके आणि कर्करोग होण्याच्या संभावनेत वृद्धी होणे.
- 5) हिंसक आणि आत्महत्येची वृत्ती.
- 6) तणावांना खुप वेळ सहन केल्याने मानसिकरित्या गंभीरपणे कोलमंडणे.

तणावाचे शरीरावर होणारे दुष्परिणाम :

तणावाचे शरीरावर पुढीलप्रमाणे दुष्परिणाम होतात.

- 1) पुरक :- काही संशोधनात असे आढळून आले की, उच्च तणाव पातळी वाढीशी संबंधित आहे. पुरक उद्रेक याचे एक कारण असे असू शकते की जेव्हा काही लोक तणाव ग्रस्त असतात तेव्हा ते त्यांच्या चेहऱ्याला अधिक वेळा स्पर्श करतात. हे बॅक्टोरिया पसरवू शकते.
- 2) डोकेदुःखी :- बऱ्याच केस स्टडीजमध्ये असे आढळून आले आहे की, तणावामुळे डोकेदुःखी होऊ शकते व इतर सामान्य डोकेदुःखी झोपेचा अभाव आहार अल्कोहोल सेवन आणि हॉर्मॉलिन बदल हे ट्रिगर आहेत.

- 3) तीव्र वेदना : वेदना आणि तीव्र वेदना या दोन सर्वात सामान्य तक्रारी आहेत. ज्या शरीरातील तणावाच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे होऊ शकतात.
- 4) वारंवार आजारपण : एखादी व्यक्ती सतत स्निफल्स किंवा इतर आजारांशी झुंज देत असेल तर तणाव जबाबदार असू शकतो. तणावामुळे शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होऊ शकतो.
- 5) पचनविषयक समस्या : काही प्रकरणांमध्ये असे सुचित होते की,ताण हा पचनाशी संबंधित समस्यांशी संबंधित असू शकतो जसे की, बद्धकोष्ठता छातीत जळजळ, अतिसार आणि इतर पाचक विकार.
- 6) भुक बदलते आणि वजन वाढते : धकाधकीच्या काळात भुक मध्ये बदल सामान्य आहेत.
- 7) रॅपिड हृदयाचे ठोके वाढू शकतात आणि हृदय गती वाढते.
- 8) जास्त घाम येणे : तणावामुळे जास्त घाम येऊ शकतो.

ताण - तणाव कमी करण्यासाठी योग शिक्षणाचा अभ्यास:

ताण-तणाव वर उपचार:

भिन्न प्रकारांचे उपलब्ध उपचार एकत्रितपणे करणे तणावांसाठी उपयुक्त आहेत.

- 1) **औषधोपचार** : थेट तणावांचे उपचार करण्यासाठी औषध निर्धारित करता येत नसली तरीही तणावांची संबंधित समस्यासाठी औषधोपचारांचा वापर करतात. निद्रानाश, भिती नैराश्य आणि पोटाशी संबंधित आजारांच्या उपचारांसाठी औषधी दिली जाता.
- 2) **समुदपेदशन** : बोलणे तणावांना बऱ्यापैकी मुक्त करते व्यावसायिक सामस्यावर आधारित उपचार

आणि बुद्धीमत्तापूर्ण आधारीत तणाव मुक्तीला जे शक्तीला दिशा देण्यात व ताण कमी करण्यात मदत करतात.

- 3) **वैकल्पिक उपचार** : योगासने एक्युपंचर आधारीत उपचार आणि निवारणाच्या इतर पध्दती हे मान्यताप्राप्त विमुल्य आहेत.
- 4) **कमरणूक** : करमणुकीचे उपक्रम तणाव कमी करण्यास मदत करतात आणि स्वस्थयतेची जी जाणीव वाढीस लागते. आत्मविश्वास वाढीला लावणारे प्रकल्प घेणे आणि विविध योगासने करणे उपचारांची उत्तम साधने आहेत.
- 5) **जीवशैली व्यवस्थापन** : दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक होण्यासाठी व्यवस्थापनाची भिन्न तंत्रे मदत करतात.

आधारगट :

दीर्घकाळासाठी आधार गटांकडे अनुभवांच्या आदानप्रदानातून निवारण करण्यासाठी उत्तम मंच म्हणून बघता येते त्याने आत्म प्रशंसा वाढीस लागते आणि व्यक्तीला ती अपुर्ण व एकाकी नसल्याची जाणीव होण्यास मदत होते.

शरीर शिथिल करण्याची तंत्रे :

ध्यान, योग आणि दृष्टीचे व्यायाम यासारख्या विश्रांतीतंत्राचा नियमित अभ्यास करणे, व्यक्तीस शांत करण्यास मदत करतात. आणि त्यांना उस्फूर्त निर्णय घेण्यापासून प्रतिबंधित करतात.

आहार आणि व्यायाम :

शरीराला आणि मनाला चपळ आणि सकारात्मक ठेवण्यास मदत करण्यासाठी आणि कायम निरोगी जीवनशैली ठेवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

उद्दिष्ट ठरविणे :

यथार्थवादी प्राप्त करण्यास योग्य उद्दिष्टांची निश्चिती केल्यास सिध्दीची भावना येते आणि तणाव देखील कमी होतो. सुरुवातीस उद्दिष्टांची निश्चिती करण्यासाठी आणि प्राथमिकता ठरवण्यासाठी बाह्य सहाय्याची आवश्यकता असू शकते. परंतु कलांतराने लोक त्यांची स्वतःची क्षमता अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतील आणि स्वतः उद्दिष्टे निर्धारित करतील.

ताण-तणाव कमी करण्यासाठी सात प्रभावी मार्ग :

- 1) श्वासच्या सरावाने शांत व्हा 5-5-5 पध्दत : 5 सेकंद श्वास घ्या, व 5 सेकंद धरा व पाच सेकंद श्वास सोडा अशी ही क्रिया दिवसातून 5 मिनिट करा.
- 2) प्राणायाम आणि ध्यान अनुलोम विलोम नाकाच्या बाजूने श्वास घ्या उजव्या बाजूने सोडा, ओंम चा जप करा कमीत कमी 10 मिनिटे असे केल्याने मन शांत होते.
- 3) निसर्गाशी जोडा : रोज 15 मिनिट झाडाखाली बागेत बसा किंवा फिरा, पक्ष्यांचे आवाज ऐका असे केल्याने मन शांत होते व ताण तणाव कमी होण्यास मदत होते.

- 4) झोप आणि दिनचर्या : रात्री 10:30 पर्यंत झोपा सकाळी 6 ला उठा, मोबाईलचा वापर झोपण्यापूर्वी 1 तास टाळा असे केल्याने झोप शांत लागते.
- 5) हसणे, रडणे दोन्ही गरजेचे : कोणीतरी मजेदार गोष्टी बोला किंवा कॅमेडी व्हिडिओ बघा, राग येईल तेव्हा एकटे राहून जोरात रडा यामुळे मन हलके होण्यास मदत होते व ताण-तणाव कमी होतो.
- 6) योग आणि व्यायाम : 5 मिनिटे करा मेंदु शांत होतो, रोज 30 मिनिटे चाला, एंडोर्फिन वाढते.
- 7) आहारात बदल : कढीपत्ता, चहा, केळी, ड्राप फुड्स खा (मॅग्नेशियमचा स्रोत) चहा कॉफी कमी करा. त्यामुळे शरीर स्वस्थ राहण्यास मदत होते व मन प्रसन्न राहते. सकाळी सकाळी ताजेतवाणे वाटते व ताण-तणाव कमी होण्यास मदत होते.

संदर्भ :

- 1) धनंजय जी. गुंडे (1988) योग आणि आरोग्य कोल्हापूर जी.जे.जी. योग अकॅडमी
- 2) कराडे म.लं. (1984) योगाभ्यास मार्गदर्शन लोणावळा मेघा पब्लिकेशन
- 3) योग विद्या धाम-योग चिंतन शरणपूर नाशिक.
- 4) ग.द.दातीर योग चिंतन (नाशिक) पुणे नारायण पेठ.
- 5) श्रीपाल अ.जर्दे (1995) योगाभ्यास - सुखी जीवन.